

Relazione finale delle attività svolte

ECOPUBLICA. La rete eco-pubblica come chiave di lettura e progetto per l'adattamento al cambiamento climatico dei territori costieri altoadriatici.

nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione, costruzione di leader territoriali di R&S" - Ecosistema INEST- Interconnected Nord-East Innovation, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU – CUP F43C22000200006.

SPOKE 8 – Maritime, marine and inland water technologies: towards the Digital Twin of the Upper Adriatic, RT4 - pianificazione marittima e spaziale integrata terra-mare;

RESPONSABILI SCIENTIFICI: Michela Pace (proponente), Luca Velo, Sebastiano Fabbrini, Maria Manfroni (dottoranda)

Assegnista di ricerca: Elisa Scattolin

Progetto finanziato nell'ambito dei fondi Young Researchers, PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5, Ecosistema iNEST – Spoke 8 “Tecnologie marittime, marine e delle acque interne”, Research Topic 4.

ANAGRAFICA	
Settore Scientifico-Disciplinare:	ICAR/21
Dipartimento	Culture del progetto - IUAV
Titolo della ricerca	<i>ECOPUBLICA</i> . La rete eco-pubblica come chiave di lettura e progetto per l'adattamento al cambiamento climatico dei territori costieri alto adriatici.
Responsabili della ricerca:	Michela Pace, Luca Velo
Durata:	18 mesi
Data inizio:	15 marzo 2024

1. Abstract

ECOPUBLICA si sviluppa a partire dal concetto di *rete eco-pubblica*, una prima formulazione teorica che descrive le reti verdi e blu in relazione alla città pubblica fatta di servizi e infrastrutture. La definizione di *rete eco-pubblica* costituisce uno strumento originale per l'interpretazione e la trasformazione territoriale in ottica di resilienza e connessione: essa promuove modificazioni, trasformazioni e innovazioni a partire dall'infrastruttura ecologica e dai materiali che la compongono, considerati come "supporto strutturale" e risorsa strategica non solo ambientale ma anche sociale, storica e culturale.

Il Nord-Est Adriatico registra una reiterata tendenza alla sconnesione alimentata dalla separazione funzionale tra infrastrutture, patrimonio edilizio e attrezzature, e da un modello di crescita e produzione che ha determinato frammentazioni e fragilità territoriali, economiche ed ecologiche. In particolare, lungo la fascia costiera fra Venezia e Trieste, in corrispondenza della fascia umida della bassa pianura a scolo meccanico e della gestione degli ambiti ripariali e costieri, si rileva un generale deterioramento degli ambienti antropizzati particolarmente soggetto agli effetti del cambiamento climatico.

Le maglie larghe che contraddistinguono questo territorio, tuttavia, suggeriscono di individuare occasioni di valorizzazione altre, incentrate sullo spazio aperto come ossatura ecologica de-polarizzata. Questo include da un lato elementi fisici e spaziali (spazi aperti urbani e rurali, porosità aperte nell'urbanizzato, percorsi della mobilità lenta, infrastrutture collettive, spazi di comunità), dall'altro aspettative e immaginari (costituiti da progetti e progettualità differenti, esito di politiche di finanziamento sovralocale o di azioni di presa in cura locale) che nel tempo hanno definito ruoli e valori ecologici in relazione agli usi e alle pratiche.

La relazione tra questi elementi, per nulla scontata, ha bisogno di nuovi strumenti per rispondere alle sfide del cambiamento climatico, attraverso azioni incisive di modificazione, gestione e capacità di risposta sociale. Le *reti eco-pubbliche* come strumento di lettura e progetto territoriale si predispongono a: (i) individuare possibilità di ricucitura ecosistemica che coinvolgono spazi verdi e blu a cavallo tra città e campagna, entroterra e costa; (ii) risignificare lo spazio aperto naturale come patrimonio collettivo attraverso azioni di conservazione e valorizzazione del paesaggio; (iii) essere sede di progetti per la tutela, la mitigazione e l'adattamento del territorio al cambiamento climatico (raccolta dell'acqua, raffrescamento, corridoio ecologico) per la creazione di comunità resilienti; (iv) facilitare la pianificazione di percorsi preferenziali dedicati alla mobilità lenta nel contesto terra-mare per diversi tipi di utenza; (v) attivare progetti di *governance* territoriale che coinvolgono soggetti a vario titolo interessati alla tutela delle reti ecosistemiche.

Obiettivi della ricerca

Lo scopo di ECOPUBLICA è quello di formulare e testare un nuovo dispositivo concettuale (*rete eco-pubblica*) per leggere, interpretare e progettare il territorio in un'ottica di adattamento al cambiamento climatico, connessione infrastrutturale ed empowerment dei soggetti. Vuole inoltre favorire le capacità operative e progettuali delle reti locali in un'ottica di autonomia e continuità.

Obiettivi di ricerca: analizzare il territorio attraverso la categoria eco-pubblica per testarne l'esportabilità in relazione ai temi del clima e della connessione; formulare ipotesi di valorizzazione territoriale riconoscendo nelle reti eco-pubbliche un valore ecologico-ambientale, sociale, storico e culturale; riconoscere nelle reti eco-pubbliche la possibile ossatura di un sistema integrato di mobilità lenta che connetta gli insediamenti, i beni culturali, le infrastrutture collettive e i servizi nelle aree del Nord-Est adriatico; testare il ruolo delle reti eco-pubbliche come sede di servizi relazionali e infrastrutture abilitanti di nuove comunità.

Per chiarezza espositiva, la tabella seguente riassume gli obiettivi del progetto così come formulati nella proposta approvata, da cui deriva l'impostazione generale della ricerca e la sua articolazione operativa

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI	
obiettivo generale	Analizzare materiali, rappresentazioni e progettualità legati alla definizione della rete eco-pubblica; sviluppare scenari e strumenti per la loro messa a sistema e l'autosostentamento del progetto in termini di capacità operative e progettuali.
obiettivi specifici	Mappatura del territorio
	Mappatura di processi politici ed economici
	Mappatura di servizi
	Formulazione di uno scenario eco-pubblico

Tabella 1. Tabella riepilogativa degli obiettivi del progetto

2. Overview delle attività svolte e risultati rispetto agli obiettivi

Di seguito si descrive come ognuno dei singoli obiettivi specificati sopra sia stato sviluppato nel corso della ricerca.

A. MAPPATURA DEL TERRITORIO

La prima parte della ricerca si è concentrata sulla mappatura del territorio attraverso una ricognizione cartografica e normativa dell'area costiera del Nord-Est italiano, con particolare attenzione al Friuli Venezia Giulia e alla fascia compresa tra Trieste e la laguna veneziana. Attraverso l'uso delle basi cartografiche del geoportale Eagle FVG e di strumenti GIS, sono state mappate le reti ecologiche, infrastrutturali e attoriali, individuando le principali ossature territoriali della rete eco-pubblica. A una scala più dettagliata, l'analisi si è concentrata sulle aste fluviali del Tagliamento, Stella e Natissa, interpretate come sistemi di interfaccia tra terra e mare e come elementi chiave per l'adattamento climatico. Parallelamente, la ricerca ha esaminato i principali strumenti di pianificazione regionale – come il Piano Paesaggistico Regionale e il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica – e documenti di ISPRA e ARPA FVG sugli effetti del cambiamento climatico, rileggendo il ruolo delle reti verdi e blu all'interno delle strategie territoriali e ambientali.

Figura 01. Mappatura della rete ecologica regionale. Fonti: Corine Land Cover, PPR regione FVG, Dati ISPRA

B. MAPPATURA DI PROCESSI POLITICI ED ECONOMICI

La dimensione politica ed economica è stata affrontata attraverso l'analisi dei programmi europei e dei finanziamenti che incidono sulle reti ecologiche e infrastrutturali del territorio regionale. La ricerca ha preso in esame in particolare il Programma LIFE, i Programmi di Cooperazione Territoriale INTERREG e i fondi PNRR, selezionando le progettualità legate alla mobilità sostenibile, alla tutela del patrimonio ecologico e all'adattamento climatico. Questa ricognizione ha consentito di comprendere quali geografie territoriali siano prodotte dalle politiche europee, come si distribuiscono gli investimenti nello spazio aperto e quali sinergie si generino tra scala sovranazionale e locale. La ricerca ha quindi evidenziato il ruolo dell'Unione Europea non solo come finanziatore, ma anche come soggetto capace di orientare forme di rappresentazione e trasformazione delle reti eco-pubbliche.

Figura 02. Mappatura delle principali progettualità UE con ricadute spaziali alla scala regionale.

C. MAPPATURA DI SERVIZI

L'obiettivo relativo ai servizi è stato sviluppato integrando la mappatura delle infrastrutture per la mobilità sostenibile con quella dei servizi territoriali e degli attori locali. Una parte consistente della ricerca si è concentrata sul ruolo del Terzo Settore, attraverso l'analisi del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che ha permesso di individuare e rappresentare le organizzazioni attive sul territorio, i loro ambiti di intervento e le relazioni reciproche. In particolare, per ciascuna delle aste fluviali studiate sono stati costruiti diagrammi che mostrano il panorama delle associazioni e delle onlus attive nei campi della tutela ambientale, della mobilità, dell'innovazione sociale e della valorizzazione territoriale. Questo lavoro ha permesso di valutare sia le potenzialità sia i limiti della rete dei servizi eco-pubblici, mettendo in luce la capacità del Terzo Settore di incidere sui processi socio-economici locali e di favorire collaborazioni tra soggetti pubblici e privati.

Figura 03. Diagramma di sintesi dei soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio e relazioni.

D. ELABORAZIONE DI UNO SCENARIO ECO-PUBBLICO

La ricerca ha utilizzato i risultati delle mappature territoriali, attoriali e infrastrutturali per elaborare scenari eco-pubblici orientati all'adattamento climatico e alla valorizzazione dei territori costieri alto-adriatici. Questi scenari sono stati sviluppati soprattutto attraverso workshop, sopralluoghi, masterclass e collaborazioni con altri gruppi di ricerca, come MOBIPLAN FVG. Le attività hanno esplorato il ruolo della mobilità sostenibile – in particolare dell'integrazione tra mobilità via acqua, ciclabilità e percorsi terrestri – come leva per rafforzare

la resilienza territoriale e la connessione tra sistemi ecologici e insediativi. La costruzione di linee guida e di strumenti per valutare il “valore eco-pubblico” dei territori ha rappresentato un passaggio decisivo per rendere replicabile il metodo sviluppato e favorirne l'adozione in altri contesti territoriali. In questo senso, Ecopublica è stato definito non solo come strumento interpretativo, ma anche come modello operativo per orientare future strategie di trasformazione territoriale.

Figura 04. Mappatura della rete eco-pubblica nel territorio della bassa friulana.

Integrazione con un'altra ricerca young researcher: Mobiplan FVG

Nell'ultima fase della ricerca è stata avviata una collaborazione più stretta con il gruppo Young Researcher MOBIPLAN FVG, al fine di unire gli ambiti di ricerca sul medesimo territorio. L'obiettivo del lavoro congiunto è la creazione di uno strumento di valutazione del valore Ecopubblico dei territori in relazione ai sistemi della mobilità e delle acque. La mappatura è utile a tradurre i risultati per una maggior comprensione del concetto di Ecopublica in relazione alla vulnerabilità e al valore dei territori, e quindi favorirne l'adozione da parte di soggetti diversi.

Da questa integrazione non è derivata un'unica mappa di sintesi generale, ma un sistema di tre elaborati tra loro complementari, ciascuno costruito per rispondere a una diversa domanda di pianificazione. Il primo output consiste in una lettura strutturata degli strumenti di piano e delle politiche pubbliche a scala regionale e comunale, finalizzata a ricostruire ciò che il settore pubblico sta prioritizzando e la maniera in cui tali priorità si distribuiscono nello spazio. Questa mappatura ha funzionato come una vera e propria lente interpretativa, utile a rendere visibili convergenze,

sovrapposizioni, incoerenze e conflitti tra indirizzi diversi, offrendo una base conoscitiva per il coordinamento tra politiche e strumenti.

Il secondo output si è concentrato invece sui luoghi di concentrazione strategica, ottenuti attraverso l'intersezione tra la rete eco-pubblica e le intenzioni pianificatorie emerse dall'analisi dei documenti. In questo modo sono stati individuati i punti in cui risorse ecologiche, usi sociali e infrastrutture si addensano e si rafforzano reciprocamente. Questi luoghi non sono stati interpretati semplicemente come siti rilevanti, ma come possibili nodi di attivazione, nei quali anche trasformazioni circoscritte possono produrre effetti territoriali più ampi. Lungo il corridoio Aquileia-Grado, in particolare, alcuni di questi nodi sono emersi come particolarmente significativi per orientare le future azioni pilota in tema di mobilità e rigenerazione territoriale.

Il terzo output è costituito dalla mappa dei vuoti, intesi non come spazi abbandonati o privi di funzione, ma come aree che risultano debolmente intercettate dalle strategie correnti pur possedendo un valore ecologico, sociale o territoriale rilevante. La nozione di vuoto è stata quindi utilizzata in senso critico e progettuale: questi spazi mostrano infatti una distanza tra ciò che il territorio esprime nelle pratiche quotidiane e ciò che viene effettivamente riconosciuto dalle politiche pubbliche come priorità di trasformazione. Proprio per questo i vuoti sono stati interpretati come una riserva di capacità latente, cioè come luoghi nei quali potrebbe essere più agevole sperimentare nuove forme di uso pubblico, adattamento climatico e transizione ecologica.

Un ulteriore passaggio metodologico ha riguardato la verifica della robustezza di questi tre output nel tempo, mettendoli in relazione con gli scenari di rischio climatico, in particolare con quelli legati all'innalzamento del livello del mare lungo la costa nord-adriatica e friulana e con i fenomeni locali di subsidenza. Questo confronto ha rafforzato la lettura dei vuoti come possibile geografia della resilienza, vale a dire come insieme di spazi nei quali l'innovazione territoriale e l'adattamento potrebbero risultare più praticabili proprio perché meno vincolati da agende di sviluppo già rigidamente definite. In questo senso, l'integrazione tra MOBIPLAN-FVG ed Ecopublica non ha prodotto soltanto un avanzamento analitico, ma anche un dispositivo operativo utile a orientare la selezione di priorità, progetti e ambiti di sperimentazione.

I risultati di questo lavoro congiunto sono stati infine restituiti e discussi in sede scientifica nell'ambito della XXVII Conferenza Nazionale SIU, dove hanno contribuito al dibattito sul rapporto tra publicness e progetto di territorio, mostrando come l'integrazione tra reti ecologiche, mobilità sostenibile e lettura critica delle politiche possa costituire una base metodologica trasferibile anche ad altri contesti costieri e anfibi.

Figura 05. Output della collaborazione delle ricerca Ecopublica e Mobiplan

Elaborazione delle mappe strategiche di sintesi: Mappa strategica delle ecologie

Nel quadro della ricerca, è stata elaborata una mappa strategica dedicata alle ecologie ed economie in transizione, finalizzata a interpretare e indirizzare le trasformazioni ambientali e produttive della laguna di Marano–Grado nel contesto del cambiamento climatico, dell'innalzamento del livello del mare e dei processi di salinizzazione. La mappa rappresenta uno strumento di sintesi che traduce le conoscenze emerse dall'analisi territoriale, dal confronto con le amministrazioni locali e gli stakeholder, nonché dalla lettura critica degli strumenti di pianificazione esistenti, in indirizzi spaziali e operativi. L'elaborazione della mappa ha individuato alcune strategie territoriali prioritarie orientate al rafforzamento della resilienza ecologica e alla promozione di pratiche produttive compatibili con il sistema lagunare. Tra queste rientrano la rinaturalizzazione delle aree perfluviali come zone cuscinetto multifunzionali, la tutela e il ripristino degli habitat di maggiore valore ecologico, e la riorganizzazione dei paesaggi agricoli nelle aree di bonifica più esposte alla salinizzazione, attraverso forme di gestione adattiva che includono colture alofile, aree umide e sistemi di allagamento controllato. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ai sistemi ecologici caratteristici della laguna, come le barene, le valli da pesca e gli ecosistemi dunali costieri, interpretati come elementi chiave per la conservazione della biodiversità, la regolazione delle dinamiche idrauliche e la costruzione di nuove relazioni tra tutela ambientale e attività economiche. Nel complesso, la mappa strategica propone una lettura integrata delle componenti ecologiche e produttive del territorio, individuando possibili traiettorie di adattamento e gestione sostenibile nel medio e lungo periodo.

Figura 06. Mapa strategica delle ecologie

2.1. Metodologia e articolazione del lavoro

La ricerca è stata sviluppata utilizzando approcci metodologici diversi, in relazione alle diverse fasi del lavoro. La prima parte della ricerca ha adottato un approccio analitico-interpretativo attraverso la raccolta di dati numerici e cartografici volti alla costruzione di mappature interpretative del caso studio. Questa fase si è svolta principalmente attraverso il software GIS e mediante l'utilizzo delle basi del geoportale Eagle FVG. Parallelamente è stata condotta un'analisi puntuale dei principali strumenti di pianificazione regionale e dei programmi europei che incidono sulle reti ecologiche e infrastrutturali, per comprendere il ruolo delle politiche e dei finanziamenti nella trasformazione del territorio.

Una seconda parte del lavoro si è concentrata sulla dimensione sociale di Ecopubblica, attraverso la mappatura delle organizzazioni del Terzo Settore, l'analisi delle loro relazioni e il confronto diretto con amministrazioni locali, associazioni e altri soggetti territoriali. Incontri, workshop, sopralluoghi e masterclass hanno permesso di verificare sul campo le ipotesi di ricerca e di costruire scenari progettuali legati alla mobilità sostenibile, alla valorizzazione ambientale e all'adattamento climatico. Infine, i risultati delle diverse mappature sono confluiti nella definizione di linee guida e strumenti interpretativi utili a valutare il valore eco-pubblico dei territori e la possibilità di replicare il modello in altri contesti.

2.2 Attività formative, workshop e masterclass

Il gruppo di ricerca ha svolto diverse attività esterne volte alla disseminazione dei risultati, al dialogo con gli attori locali e alla sperimentazione di soluzioni progettuali per il territorio di riferimento.

Di seguito una tabella riassuntiva degli eventi e una descrizione più dettagliata di quelli principali.

Titolo dell'evento	Tipo di contributo	Presso	data
XXVI Conferenza Nazionale SIU – <i>Nuove Ecologie Territoriali. Coabitare Mondi che Cambiano</i>	Presentazione contributo su selezione	Dipartimento di Architettura – DiARC Università degli Studi di Napoli Federico II	12-14 giugno 2024
<i>Verso una pianificazione marittima e territoriale integrata mare-terra nell'Alto Adriatico</i>	<i>Partecipazione alla sessione di ascolto e dialogo con gli stakeholder</i>	Urban Center, Trieste	1-2 luglio 2024
Masterclass <i>Tra terra e mare. Esplorazioni sulla mobilità sostenibile e la transizione climatica</i>	Organizzazione e gestione	Villa Manin, Passariano-Codroipo	16-21 settembre 2024
<i>Marx in the Anthropocene: Capital, Nature, Ecology, Environment</i>	Presentazione contributo su selezione	Università luav di Venezia	11-14 Marzo 2025
XXVII Conferenza Nazionale SIU <i>Publicness: le sfide della dimensione pubblica nelle città e nei territori</i>	Presentazione contributo su selezione	Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano	Milano, 18-20 giugno 2025
Workshop <i>FLOW!</i>	Organizzazione e gestione	Università luav di Venezia	Venezia, 30 giugno – 4 luglio 2025

Masterclass “Tra terra e mare”, Villa Manin (UD), Settembre 2024

masterclass
tra terra e mare
esplorazioni sulla mobilità sostenibile e la transizione climatica

Nella settimana dal **16 al 21 settembre** si svolgerà la masterclass “Tra terra e mare”, che ha l’obiettivo di produrre idee e scenari per il futuro della costa friulana, rispetto a nuove forme di mobilità sostenibile per l’integrazione terra-mare e la transizione climatica. La masterclass è organizzata da professori e ricercatori dell’Università Iuav di Venezia e dell’Università di Trieste, nell’ambito del research topic 4 – spoke 8 “land-sea integrated maritime and spatial planning”, parte del progetto di ricerca iNEST (Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem).

Gli studenti del corso di laurea magistrale in Architettura, corso di laurea magistrale in Urbanistica e pianificazione del territorio, Master Degree programme in Architecture, Master Degree programme in Urban Planning for Transition possono inviare la propria candidatura entro l’**8 settembre** a egiannotti@iuav.it, allegando una lettera di motivazione e un portfolio di massimo 5 pagine. La selezione per l’ammissione verrà fatta dai responsabili scientifici della masterclass, in base alla documentazione allegata. L’elenco degli studenti ammessi verrà pubblicato a partire da mercoledì 11 settembre. Saranno ammessi un massimo di **3 studenti**. Agli studenti dei corsi di laurea magistrali **saranno riconosciuti 4 CFU**.

La masterclass, alla quale parteciperanno anche studenti di dottorato, si svolgerà a **villa Manin, a Passariano di Codroipo**. L’alloggio nella foresteria di villa Manin è gratuito, così come il vitto.

La ricerca è realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU, finanziamento n. ECS00000043 – CUP J43C22000320006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - IT), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2, Investimento 1.5, Interconnected Nord-Est Innovation (iNEST) Ecosystem, Spoke 8.

Figura 07. Locandina della Masterclass “ tra terra e mare”

In collaborazione con l’intero gruppo di ricerca dello spoke 8 (UniTS e Iuav) è stata organizzata una masterclass sui temi della mobilità sostenibile e della transizione climatica in Friuli-Venezia Giulia. L’obiettivo della masterclass, tenutasi a Codroipo nel settembre 2024, era produrre suggestioni e scenari di progetto per una mobilità integrata mare-acque interne-terra e per la transizione climatica nelle aree della bassa pianura friulana, concentrandosi in particolare sui territori attraversati dalle aste dei fiumi Stella, Aussa e Corno, Natissa.

Durante la masterclass si sono svolti sopralluoghi, incontri con specialisti e con gli amministratori locali, arricchendo ulteriormente le competenze e le conoscenze specifiche acquisite nel corso della ricerca.

Figura 08. Mapa strategica d'unione delle prospettive di ogni gruppo di lavoro della masterclass.

Workshop FLOW!, IUAV luglio 2025

Nell'ambito delle attività di ricerca il team ha contribuito all'organizzazione e gestione del workshop FLOW!, svoltosi presso Palazzo Badoer dal 30 giugno al 4 luglio 2025, dedicato all'esplorazione di ipotesi progettuali per una mobilità integrata tra mare, acque interne e terra lungo il sistema del Natissa, da Grado ad Aquileia fino a Cervignano del Friuli. Il workshop, aperto a 10 studenti, è stato impostato a partire da un masterplan strategico del transetto, predisposto come base interpretativa per leggere le relazioni tra corsi d'acqua, insediamenti, infrastrutture di trasporto e sistemi ambientali. A partire da questo quadro, gli studenti hanno sviluppato proposte progettuali su alcuni nodi intermodali particolarmente significativi, tra cui il tratto del Natissa ad Aquileia con il porto fluviale e il parco archeologico, il ponte lagunare tra Belvedere e Grado e il margine lagunare di Grado con i suoi approdi e le infrastrutture per la navigazione. Gli elaborati prodotti — mappe concettuali, diagrammi e strategie per scenari — hanno mostrato come la mobilità, in particolare quella via acqua, possa diventare un motore di trasformazione territoriale, contribuendo a ridurre la congestione stradale, migliorare l'accessibilità, rafforzare la connessione tra sistemi diversi e integrare obiettivi di resilienza climatica, valorizzazione paesaggistica e qualità dello spazio pubblico. Il workshop ha quindi rappresentato un momento importante di sperimentazione progettuale e di verifica applicata degli indirizzi emersi dalla ricerca, producendo materiali utili sia come strumenti interpretativi sia come supporto operativo per gli sviluppi successivi del progetto.

Figura 09. Uno dei progetti degli studenti per l'area relativa ad Aquileia.

Workshop interni (2025)

Nel corso dell'anno, una parte rilevante delle attività di ricerca si è svolta attraverso workshop interni di confronto e coordinamento tra i diversi spoke, finalizzati a costruire visioni strategiche integrate per la bassa pianura friulana. Questi momenti di lavoro hanno permesso di mettere in dialogo competenze differenti — in particolare quelle legate alla mobilità, ai sistemi ecologici, al paesaggio, agli assetti insediativi e alle trasformazioni infrastrutturali — affrontando in modo congiunto le questioni legate al cambiamento climatico, alle dinamiche socioeconomiche e alla governance territoriale. In tale contesto, il contributo di altri gruppi di ricerca dell'Università di Trieste è stato particolarmente utile, in particolare quello riconducibile allo spoke coordinato dal prof. Fontolan, per gli aspetti legati alla geologia e alle dinamiche lagunari e costiere, e quello dello spoke attivo sui temi delle tecnologie navali, che ha consentito di ampliare la riflessione sulle infrastrutture e sulle potenzialità della mobilità via acqua. Gli esiti del percorso confluiranno nella pubblicazione finale del gruppo di ricerca.

2.3. Disseminazione scientifica e produzione di contributi editoriali

Gli esiti della ricerca sono stati condivisi con la comunità scientifica attraverso la partecipazione a conferenze nazionali e internazionali e attraverso la stesura di un contributo per una rivista nazionale. L'attività di ricerca ha prodotto diversi contributi editoriali finalizzati alla sistematizzazione teorica del lavoro svolto e alla restituzione delle analisi territoriali, delle mappature e degli scenari progettuali elaborati. In questo contesto, la ricerca ha contribuito alla realizzazione del volume collettivo *Tutto cambia: una diversa mobilità tra acque e terre. Verso progetti di territorio per l'Alto Adriatico e la regione Friuli Venezia Giulia* (consultabile al link https://www.anteferma.it/prodotto/tutto-cambia-una-diversa-mobilita-tra-acque-e-terre/?doing_wp_cron=1775050730.0812439918518066406250), attraverso riflessioni sui temi della mobilità, delle acque e della transizione climatica. Inoltre, il lavoro svolto è confluito anche nella stesura di un secondo volume collettivo attualmente in corso di pubblicazione, dedicato alla relazione tra reti eco-pubbliche, trasformazioni territoriali e adattamento climatico.

Si riporta di seguito l'elenco delle pubblicazioni prodotte:

- pubblicazioni definitive consultabili sulla piattaforma AIR

Velo, L., Pace, M., Scattolin, E. (2025) "Ecopublica. Operare il cambiamento all'interno del paesaggio in trasformazione". *U+D, Urbanform & Design*, n.22/23-2025, ISSN 2612-3754 (print) ISSN 2384-9207 (online)_n.22/23-2025, pp. 36-41

LINK AIR: <https://air.iuav.it/item/preview.htm?uuid=4870a0d8-4441-427b-b44b-aa10ab4d9091>

Scattolin, E., Manfroni, M. (2025) "Ecopublica. Una rete come chiave di lettura e progetto per l'adattamento al cambiamento climatico dei territori costieri altoadriatici" in Ranzato M., Sgobbo A. (a cura di, 2025), *Infrastrutture, Atti della XXVI Conferenza Nazionale SIU "Nuove ecologie territoriali. Coabitare mondi che cambiano"*, Napoli, 12-14 giugno 2024, vol. 07, Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma-Milano | 978-88-99237-76-9, pp. 302-310

LINK AIR: <https://air.iuav.it/item/preview.htm?uuid=bccc82de-e288-4847-8148-3a8ddb627f0a>

- in attesa di pubblicazione

Gasparini di Gaetano, B., Scattolin, E. (2025) *Ripensare la pianificazione territoriale: reti eco-pubbliche e mobilità sostenibile nel Nord-Est Adriatico* in Atti della XXVII Conferenza Nazionale SIU Publicness: le sfide della dimensione pubblica nelle città e nei territori

Pace, M., Vello, L., Scattolin, E. (2025) *The Eco-Public network as a subject: transformations and definitions of new territorial values* in Atti del convegno internazionale "Marx in the Anthropocene: Capital, Nature, Ecology, Environment"

Pace, M., Vello, L., Scattolin, E. (2025) *Ecopublica: a tool for socio-ecological emancipation* in Atti del congresso internazionale AESOP 2025 di Istanbul

3. Allegati

Si allegano alcune dei principali output della ricerca, descritti nelle pagine precedenti.

1. Contributo completo alla XXVI Conferenza Nazionale SIU – Nuove Ecologie Territoriali. Coabitare Mondi che Cambiano
2. Articolo pubblicato nella rivista Urbanform and design U+D
3. Contributo completo per la conferenza Marx in the Anthropocene: Capital, Nature, Ecology, Environment
4. Contributo al volume Tutto cambia: una diversa mobilità tra acque e terre: Verso progetti di territorio per l'Alto Adriatico e la regione Friuli Venezia Giulia
5. Presentazione degli esiti della ricerca.